

ICHKI TURIZMNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI TUTGAN O'RNI

Husniddin Zokirjonov Rasul o'g'li

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Annotatsiya. Keyingi yillarda O'zbekistonda turizm industriyasini rivojlantirish, shu jumladan, imkon qadar qulaylik yaratish, tarmoqning raqobatbardoshligini yanada oshirish, ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash va jahon bozorida milliy turistik mahsulotni faol tanitib borish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tezisdagi bir qancha tarixiy obidalar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Ichki turizm, Registon maydoni, Go'ri-Amir maqbarasi, Bibixonim jome masjidi, Ismoil somoniy maqbarasi, Bahouddin Naqshband yodgorlik majmuasi, Chor Bakr, Ichan qal'a, Muhammad Aminxon minorasi, Pahlavon Mahmud maqbarasi.

Аннотация. В последние годы принимаются меры по развитию туристической отрасли в Узбекистане, в том числе по созданию максимального комфорта, повышению конкурентоспособности отрасли, повышению качества предоставляемых услуг, активному продвижению национального туристического продукта на мировом рынке. В данной диссертации приводятся сведения о нескольких исторических памятниках.

Ключевые слова: Внутренний туризм, площадь Регистан, мавзолей Гори-Амир, мечеть Биби-Ханым, мавзолей Исмаила Самани, мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанда, Чор Бакр, замок Ичан, башня Мухаммада Аминхана, мавзолей Пахлавона Махмуда.

Abstract. In recent years, measures have been taken to develop the tourism industry in Uzbekistan, including creating maximum comfort, increasing the competitiveness of the industry, improving the quality of services provided, and actively promoting the national tourism product on the world market. This dissertation provides information about several historical monuments.

Key words: Domestic tourism, Registan square, Gori-Amir mausoleum, Bibi Khanim mosque, Ismail Samani mausoleum, Bahauddin Naqshband memorial complex, Chor Bakr, Ichan castle, Muhammad Aminkhan tower, Pahlavon Mahmud mausoleum.

Kirish

Turizm dumyo miqyosida eng rivojlanish kelayotgan iqtisodiyot tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Soʻngi yillardagi turizmga berilayotgan katta eʼtibor natijasida, Oʻzbekistonda ham turizmni jadal rivojlanayotganini koʻrishimiz mumkin. Turistlar oqimi doimiy ravishda avallagi yillarga nisbatan bir necha barobarga koʻpaymoqda. Turizmning rivojlanishi, koʻplab turdosh sohalarda ham qoʻshimcha ish oʻrinlarining ortishiga, mahalliy aholining moliyaviy ehtiyojlarning yetarli darajada qondirishga olib keladi.

Asosiy qism

Oʻz – oʻzidan mahalliy aholining moddiy va maʼnaviy ehtiyoji qondirilgan ekan, ular ham oʻz yashash hududidan tashqariga chiqishni vaturali xildagi ziyoratgohlarga, yurtimizning turfa joylariga borishga boʻlgan qiziqishi ortib boradi. Bu turdagi qiziqishlarning amaldagi ifodasi esa, ichki turizmning rivojlanishiga olib keladi.

Mamlakatimiz keng turdagi urf-odatlariga boy yurt hisoblanishi ham bejizga emas. Yaʼni, bir viloyat anʼanalari boshqa bir viloyatlarda takrorlanmaydi. Bu esa nafaqat xorijiy mamlakatlar uchun, balki, xar birimiz uchun ham juda qiziq.

Bugungi kunda koʻplab tarixiy obidalar mavjud boʻlib, ayniqsa, Buxoro, Samarqand va Xorazmdagilari eng mashhurdir. Ularning bir qismiga toʻxtalib oʻtamiz.

Samarqand. Oʻz oʻrnida Samarqand eng qadimiy va tarixiy qadamjolar va obidalarga boy shahar hisoblanadi.

Registon maydoni - Ushbu maydon shaharning diqqatga sazovor muhim joylaridan biri boʻlib, qadimiy, ammo hamisha navqiron shaharsozlik ansambli sifatida butun dunyoga dongi ketgan. Uni uchta qudratli maqbara binosi qurshab olgan boʻlib, har biri alohida noyob bezak bilan pardozlangan. Sharq meʼmorchiligining ajoyib namunasi sifatida Samarqand YuNESKOning Butunjahon merosi roʻyxatiga kiritilgan [2].

Goʻri-Amir maqbarasi - Goʻri Amir tarixiy yodgorligi XV asr boshlarida qurilgan boʻlib, oʻzbek meʼmorchilik sanʼatining buyuk ijodiy namunasi hisoblanadi. Muqaddam madrasa shahardagi mashhur ziyoli arboblarning farzandlariga taʼlim-tarbiya beruvchi ilm maskani sifatida qurilgan. Uning roʻparasida maxsus xonaqoh qad rostlagan Bino qurilishi Muhammad Sulton tomonidan boshlangan boʻlib, u Islom taʼlim markazi ochishni koʻzlagan edi [2].

Bibixonim jome masjidi - Amir Temur hajmi va chiroyi jihatidan sayyoramizdagi boshqa obidalar ustun turgan goʻzal maqbarani qurib, ayoliga sovgʻa qilgan. Jilvakor devorlari, inshootning baland qurilgan elementlari, marmar

toshdan kesib ishlangan bino kubyasi Amir Temur va uning ayoli nomlarini tarixda muhrlash uchun xizmat qilishi kerakligi nazarda tutilgan emish [2].

Buxoro. Buxorodagi 7 ta madaniy yodgorlik Islom olamining ta'lim, fan va madaniyat tashkiloti (ICESCO)ning Islom Olami Merosi ro'yxatiga kiritilgan [4] bo'lib, ularning ba'zilar quyidagilar:

Ismoil somoniy maqbarasi - Ismoil Somoniy shaxsi haqida gapiradigan bo'lsak, u Buxoroda Somoniylar davlatiga asos solgan yirik siyosiy arbob hisoblanadi. Ismoil Somoniy 848-yil Buxoro shahrida tug'ilgan, 874-yilda somoniylarning Buxorodagi noibi, 888-yildan esa butun Movarounnahrda hokim bo'lgan. Ismoil Somoniy markaziy hokimiyatni mustahkamlash siyosatini olib borib, turli yerlardan ulamolar, adiblar, usta va hunarmandlarni Buxoroga to'plagan.

Bahouddin Naqshband yodgorlik majmuasi - Buxoro shahrining shimoli-sharqida 10 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, ko'p asrlar davomida shakllangan. Mazkur majmua dastlab Bahouddin Naqshband vafot etganidan so'ng paydo bo'lgan. Sho'rolar davrida bu yerda mozorni ziyorat qilish man qilingan. Bahouddin Naqshbandning to'liq ismi Bahouddin Muhammad ibn Burhoniddin Muhammad al-Buxoriy bo'lib, 1318—1389-yillarda yashagan [3].

Chor Bakr — Buxoroda yashab o'tgan (9—10-asrlar) mashhur to'rt shayx (Abu Bakr Sa'd, Abu Bakr Fazl, Abu Bakr Muhammad, Abu Bakr Tarxon), masavvufning yirik namoyandalari. Chor Bakrlarning ajdodlari payg'ambar Muhammad (sav)ning nabirasi Imom Husaynga borib taqaladi. Ular Ali avlodlaridan 4 imom bo'lgan Ja'far as-Sodiqning nevaralari hisoblangan [3].

Xorazm. Xorazm o'zining qadimiy obidalari, muqaddas ziyoratgohlari, xushmanzara tabiati, betakror qadriyat va an'analari bilan jahon sayyohlarini o'ziga rom etib kelmoqda. Ularning ba'zilariga to'xtalsak:

Ichan qal'a — O'rta Osiyodagi yirik va noyob me'moriy yodgorlik. Xivaning ichki qal'a (Shahriston) qismi. Ichan qal'a shaharning Dishan qal'a (tashqi qal'a) qismidan kungurador devor bilan ajratilgan. U Xiva raboti (Dishan qal'a)dan baland qo'rg'ontepaga o'xshab ko'rinadi. Ichan qal'aga 4 darvoza (Bog'cha darvoza, Polvon darvoza, Tosh darvoza, Ota darvoza)dan kiriladi [1].

Muhammad Aminxon minorasi - Xivada qurilgan mashhur minoralardan biri nihoyasiga etkazilmagan Muhammad Aminxon minorasidir. Minora hozirgi paytda kesik konus shaklida bo'lib hozirni o'zida ham haybatli ko'rinishga ega. Dinamik qisqarishiga qarab xulosa qilinadigan bo'lsa, bitganidan so'ng uning balandligi 100 metrga yaqin bo'lib O'rta Osiyoda eng katta va baland minora bo'lishi mumkin edi. Minora qancha vaqt o'tgan bo'lsa ham xuddi yangi qurilganday saqlanib turibdi [1].

Pahlavon Mahmud maqbarasi - XIV asrda kichik go'rxona shaklida qurilgan bo'lib, unda o'z davrining katta "Piri" – Pahlavon Mahmud jasadi ko'milgan. Pahlavon Mahmud 1247 yilda Xiva shahrida po'stindo'z oilasida tug'ilgan. Yoshlik yillarda ota kasbi po'stindo'zlik bilan shug'ullangan, so'ngra xat-savod chiqarib, buyuk shoir, faylasuf darajasiga erishgan [1].

Adabiyotlar tahlili

So'ngi yillarda turizmga oid ko'plab qaror va farmonlar imzolandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 – yil 7-fevraldagi PQ-3514-sonli "Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" qarori shular jumlasidandir [5]. Unga ko'ra Ichki turizm rivojlanishi uchun yuqori salohiyatga ega bo'lgan tumanlar va shaharlar ro'yxati shakllantirildi va tadbirkorlarga ko'plab imkoniyatlar berildi.

Metod

Ushbu tezis mavzu doirasida avval o'rganilgan tadqiqotlarni o'rganib, tahlil qilgan holda yoritilgan. Tahlil qilib, olingan natijalar va kelingan xulosalar asosida o'z fikrimizni bildiramiz.

Muhokama va natijalar

Ichki turizmni rivojlantirishning ba'zi yo'llari mavjud bo'lib, ular quyidagilar:

Mahalliy diqqatga sazovor joylarni targ'ib qilish. Mamlakatimizdagi noyob joylarni ommaga ma'lim qilish uchun turli xildagi targ'ib qiluvchi tadbirlar o'tkazish.

Infratuzilmani rivojlantirish. Sayohatchilar uchun qulay sharoitlar yaratish, jumladan mehmonxonalar, restoranlar, transport yo'nalishlari va boshqalar.

Tadbirlar va festivallarni o'tkazish. Madaniyat, taom yoki san'at festivallari kabi sayyohlarni jalb qiladigan tadbirlarni tashkil qilish.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yurtimiz ravnaqi yo'lida amalga oshirilayotgan barcha islohotlar negizida Vatan, xalq manfaati turibdi. Barcha sohalarda islohotlar amalga oshirilyapti. Turizm sohasini rivojlantirish va sayyohlar oqimini oshirish borasida O'zbekiston

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/361>
2. <https://legacy.uz/uz/samarqand-10-ta-tarixiy-qadamjoga-tashrif-buyuring/>
3. <https://uz.wikipedia.org>
4. <https://www.trt.net.tr/uzbek/madaniyat-va-san-at/2021/07/18/1234567890-1676973>

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 – yil 7-fevraldagi PQ-3514-sonli “Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori <https://lex.uz/docs/-3551112>